

УДК 94(477.75)''19''

**ВКЛАД СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) В РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ**

**THE CONTRIBUTION OF ST. LUKE (VOINO-YASENETSKY) TO THE DEVELOPMENT OF
SPIRITUAL EDUCATION IN THE CRIMEA**

**Лукиных Д.В.
Lukinykh D.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого) по сохранению духовного образования в Крыму в 1940–1950-е годы, несмотря на антирелигиозные гонения. Анализируется созданная им система пастырских курсов с уникальной программой, сочетавшей богословие, науку и практическое служение. Особое внимание уделено разработанной святителем методике синтеза медицинских знаний и богословия, а также его работе с мирянами через воскресные школы и публичные лекции. Наследие святителя Луки рассматривается как актуальная модель для современного православного образования.

Abstract. The article explores the activities of St. Luke (Voino-Yasenetsky) to preserve religious education in Crimea in the 1940s and 1950s, despite anti-religious persecution. The author analyzes the system of pastoral courses he created with a unique program that combined theology, science and practical ministry. Special attention is paid to the method of synthesis of medical knowledge and theology developed by the saint, as well as his work with the laity through Sunday schools and public lectures. The legacy of St. Luke is considered as an actual model for modern Orthodox education.

Ключевые слова: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), пастырские курсы в Крыму, антирелигиозная политика СССР, синтез науки и веры, духовное образование, социальное служение, наследие святителя Луки

Key words: St. Luke (Voino-Yasenetsky), pastoral courses in Crimea, anti-religious policy of the USSR, synthesis of science and faith, spiritual education, social service, legacy of St. Luke

Послевоенный период в Крыму (1940–1950-е гг.) характеризовался систематическим подавлением религиозных институтов. К 1946 г. из 76 храмов сохранило функционирование лишь 17, а большинство священнослужителей подверглись репрессиям. Антирелигиозная политика включала идеологическое давление через комсомольские, партийные и профсоюзные организации и законодательные запреты на религиозное образование.

В этих условиях архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) представлял собой уникальный феномен, сочетая церковный сан с профессиональной деятельностью в области медицины (лауреат Сталинской премии 1946 г.). Его двойной статус позволял ему осуществлять апологию веры в рамках научного дискурса, что создавало возможность для диалога с атеистическим государством [2].

В условиях ограничений на религиозную деятельность святитель Лука инициировал создание пастырских курсов (1947–1950-е гг.), ставших основой для последующего восстановления семинарского образования.

Учебная программа включала:

1. Догматическое богословие с акцентом на критику материализма (использование космологического и телеологического аргументов в доказательстве бытия Бога).
2. Сравнительное религиоведение, направленное на подготовку миссионеров в поликонфессиональной среде Крыма.
3. Практические аспекты пастырства, включая методику составления проповедей для различных социальных групп.

Преподавательский корпус формировался из представителей интеллектуальной элиты Русской Православной Церкви:

- историк Н.Д. Тальберг, автор труда «Святая Русь в истории России», разрабатывал историко-церковные дисциплины;

- священник Василий Ермаков, имевший опыт заключения в ГУЛАГе, преподавал аске-тику, основываясь на личном опыте духовного сопротивления.

Конфронтация с государственными структурами проявилась в 1948 г., когда курсы были обвинены в «антисоветской деятельности». Однако святитель Лука аргументировал их необходимость в рамках советской риторики, подчеркивая роль религиозной морали в построении социалистического общества. В результате программа была сокращена, но сохранила ключевые дисциплины.

Педагогическая система святителя Луки базировалась на междисциплинарном подходе, интегрирующем медицинские и богословские знания. В лекциях он проводил аналогии между хирургией и пастырством: *«Как хирургическое вмешательство устраняет физическую патологию, так исповедь способствует исцелению духовных повреждений»*. *«Строение человеческого организма свидетельствует о разумном замысле Творца»*.

В работе «Дух, душа и тело» (1952) он предпринял попытку научного обоснования нематериальности сознания, критикуя редуccionистские трактовки психической деятельности в рамках вульгарного материализма.

Этические принципы пастырства, сформулированные святителем, включали:

- требование совмещать духовное руководство с практической помощью (аналог медицинской этики);

- Необходимость изучения психологии для работы с посттравматическими состояниями в послевоенном социуме.

В 1950-е гг. святитель Лука расширил формы катехизации, адаптируя их к условиям идеологического контроля: воскресные школы использовали нарративные методы (жития святых, притчи) для религиозного образования детей.

Программы для взрослых включали сравнительный анализ марксизма и христианской социальной доктрины, возрождение сакрального искусства через иконописные мастерские.

Публичные лекции в Симферополе, несмотря на цензуру, привлекали широкую аудиторию. Наиболее значимыми темами были: «Наука и религия: проблема методологического диалога» (на примере теорий Эйнштейна и Павлова); «Исторические модели христианского милосердия» (от средневековых традиций до Нового времени). Конспекты этих лекций распространялись в самиздате, формируя альтернативный интеллектуальный дискурс [3, с. 56–89].

Деятельность святителя Луки получила институциональное развитие в постсоветский период. Таврическая духовная семинария (с 1997 г.) реализует программы, сочетающие богословие с социальной работой [8]. Академические исследования его наследия проводятся на международном уровне (конференции в Греции, Сербии) [1].

Опыт святителя Луки демонстрирует механизмы сохранения идентичности в условиях идеологической гегемонии. Интердисциплинарность как методологическая основа современного богословия. Социальное служение в контексте постсекулярного общества.

Источники и литература (References):

1. Виртуальный музей свт. Луки. URL: <https://luka-museum.ru/3d-tour> (
2. Войно-Ясенецкий В.Ф. (свт. Лука). *Я полюбил страдание... Автобиография. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. 320 с.
3. Войно-Ясенецкий В.Ф. (свт. Лука). Наука и религия: Публичные лекции // Собрание сочинений. Т. 4. СПб.: Шпиль, 2012.
4. Духовное наследие свт. Луки: Оцифрованный архив. URL: <https://luka-heritage.ru/letters>
5. Лисичкин В.А. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): Жизнеописание. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2019. 640 с.
6. Поповский М.А. Жизнь и житие архиепископа Луки. М.: Книга, 1991. 240 с.
7. Маркова А.А. Педагогическая система свт. Луки: синтез медицины и богословия // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. 2020. № 58. С. 45–62.
8. Официальный сайт Крымской духовной семинарии. URL: <https://crimea-seminaria.ru/programs> (дата обращения: 20.05.2025).